

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

ESCADÕES: UMA COLEÇÃO COMUM, OU SOBRE VIVER NA CIDADE CONTEMPORÂNEA

Ricardo Luis Silva, Centro Universitário SENAC. Brasil.
<ricardo.lsilva@sp.senac.br>

Palavras-chave:

Escadão, Alteridade Urbana, Trapeiro, Constituição do sujeito, Espaços contra hegemônicos

Resumo

O elogio que se faz neste texto é uma experiência corporal, e está estruturada como uma reflexão calcada na ação. Uma ação na Cidade, um convite a sair para a Cidade. E quando saímos, entramos onde? O que nos resta? Os objetos comuns do cotidiano e o sofrimento psíquico? Quais seriam as possibilidades para o homem dentro da cidade contemporânea? Resta alguma possibilidade? Ou Cidade? É possível fazer algo? Fazer algo da Cidade. Passar por ela, transformar-se e transformá-la. Fazer a Cidade, e não consumi-la. Lê-la e escrevê-la. Primeiro, caminhando. Caminhar de dupla função: escritura e leitura segundo Careri (2013). Escritura como relato do espaço atravessado e Leitura como preenchimento dos vazios. Preencher vazios? Caminhamos e continuamos porque queremos preencher os vazios, buscamos o que ainda não temos, não fizemos, não experimentamos, não somos. Caminhamos porque nos falta

algo, porque desejamos. Desejamos? Estar na Cidade é estar imerso na multidão, fazer parte da massa, uma massa desconhecida, de desconhecidos. Estar na massa é adentrar o espaço do Outro. É enfrentar a presença do Outro. Uma presença que assusta, incomoda, amedronta. Um medo de sumir na massa. Na massa emaranhada da Cidade, na indiferença da Cidade. E, para não sumir, não “a-sujeitar-se”, nos sujeitamos aos extremos, ou adorna-se, transfigura-se, ou faz-se de normal, mimetiza-se. Por isso, o texto que se apresenta a seguir, amparado pelos conceitos de sofrimento em Freud, Coleção em Benjamin, Caminhar como prática estética em Careri, elaborando uma experiência de prática teorizada incorporando a figura do Trapeiro como tática de percepção e apreensão do mundo. O trabalho de reflexão se pauta, finalmente, num inventário catalográfico de escadarias urbanas presentes numa região da cidade de São Paulo.

PASSOS

O produto construído da modernização não é a arquitetura moderna, mas antes o junkspace. O junkspace é o que resta depois da modernização seguir o seu curso, ou mais concretamente o que se coagula enquanto a modernização está em marcha, o seu resíduo. (Koolhaas, 2010, p. 69)

A grande originalidade da Cidade Genérica é simplesmente a de abandonar o que não funciona, (...) ela mantém-se unida não por um domínio público excessivamente exigente, mas pelo residual. No modelo original dos modernos, o residual era simplesmente uma zona verde, o seu controlado asseio era uma afirmação moralista de boas intenções, desencorajando a associação e o uso. (...) Ao mesmo tempo refúgio do ilegal e do incontrolável e submetida a uma interminável manipulação, representa um triunfo simultâneo do cosmético e do primordial. A rua morreu. Essa descoberta coincidiu com as frenéticas tentativas da sua ressurreição. A arte pública está por toda parte. A pedonalização – pensada para preservar – canaliza simplesmente o fluxo dos condenados a destruir com os seus pés o objeto de sua presumida veneração. (Koolhaas, 2010, p. 42-3)

(...) o observador já não registra apenas seres humanos, mas começa a notar os espaços entre eles. O centro esvazia-se; as últimas sombras saem do enquadramento da imagem, provavelmente queixando-se, mas felizmente não os ouvimos. Agora o silêncio é reforçado pelo vazio: a imagem mostra tendas vazias, alguns restos de lixo pisados. Que alívio... está terminado. Esta é a história da cidade. A cidade já não existe. Agora já podemos sair do cinema. (Koolhaas, 2010, p. 65)

E quando saímos, entramos onde? O que nos resta? Os objetos comuns do cotidiano e o sofrimento psíquico? Quais seriam as possibilidades para o homem dentro da cidade contemporânea? Resta alguma possibilidade? Ou Cidade?

É possível fazer algo? É possível fazer algo.

Fazer algo da Cidade. Passar por ela, transformar-se e transformá-la. Fazer a Cidade, e não consumi-la. Lê-la e escrevê-la. Primeiro, caminhando. Caminhar de dupla função: escritura e leitura segundo Careri (2013). Escritura como relato do espaço atra-

vessado e Leitura como preenchimento dos vazios. Preencher vazios?

Caminhamos e continuamos porque queremos preencher os vazios, buscamos o que ainda não temos, não fizemos, não experimentamos, não somos. Caminhamos porque nos falta algo, porque desejamos. Desejamos? O quê?

Alguém?

Estar na Cidade é estar imerso na multidão, fazer parte da massa, uma massa desconhecida, de desconhecidos. Estar na massa é adentrar o espaço do Outro. É enfrentar a presença do Outro. Uma presença que assusta, incomoda, amedronta. Um medo de sumir na massa. Na massa emaranhada da Cidade, na indiferença da Cidade. E, para não sumir, não “a-sujeitar-se”, nos sujeitamos aos extremos, ou adorna-se, transfigura-se, ou faz-se de normal, mimetiza-se.

Mas queremos ser únicos ou parecidos? O que queremos?

No calor da caminhada para chegar a algum lugar, somos indistintos, não há nome, nem rosto que nos identifique. “Se corre o grave risco de ser confundido com quem é “ninguém”” (DaMatta, 1986, p. 31).

Quem quer ser “ninguém”? Alguém? Desejamos ser alguém? Talvez.

Ser ninguém é um risco, mas ser alguém também é. Um risco que, enfrentado como condição vital, acarreta em nós um sofrimento.

Identifico-me com o sofrimento descrito por DaMatta (1986), penso no sofrimento na/da Cidade e naqueles/daqueles que dentro dela habitam casas e ruas. Um sofrimento característico do homem urbano. Um sofrimento psíquico contemporâneo.

Freud (2010) considera três fontes que originam o sofrimento humano: a prepotência da natureza, a fragilidade do nosso corpo e a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade.

O sofrer nos ameaça a partir de três lados: do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência; do mun-

do externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras; e, por fim, das relações com os outros seres humanos. (Freud, 2010, p. 31)

Uma solução comum diante do sofrimento originado das relações humanas é o isolamento. “Contra o temido mundo externo o indivíduo só pode se defender por algum tipo de distanciamento, querendo realizar sozinho essa tarefa”. (Freud, 2010, p. 32)

Um isolamento também reconhecido na atitude Blasé, argumentada por Simmel (1973). Uma atitude de um homem metropolitano que prefere se proteger dos efeitos e choques da multidão para resguardar sua subjetividade, numa tentativa de evitar sua desintegração.

Na medida em que o indivíduo submetido a esta forma de existência tem de chegar a termos com ela inteiramente por si mesmo, sua autopreservação em face da cidade grande exige dele um comportamento de natureza social não menos negativo. Essa atitude mental dos metropolitanos de um para com o outro, podemos chamar, a partir de um ponto de vista formal, de reserva. Se houvesse, em resposta aos contínuos contatos externos com inúmeras pessoas, tantas reações interiores quanto as na cidade pequena, onde se conhece quase todo mundo que se encontra e onde se tem uma relação positiva com quase todos, a pessoa ficaria completamente atomizada internamente e chegaria a um estado psíquico inimaginável. (Simmel, 1973, p. 17)

O homem Blasé, recorrendo à reserva de sua subjetividade perante a Cidade, termina também se isolando do próprio corpo. Ele

desenvolve um órgão que o protege das correntes e discrepâncias ameaçadoras de sua ambientação externa, as quais, do contrário, o desenraizariam. Ele reage com a cabeça, ao invés de com o coração. Nisto, uma conscientização crescente vai assumindo a prerrogativa do psíquico. A vida metropolitana, assim, implica uma consciência elevada e uma predominância da inteligência no homem metropolitano. A

reação aos fenômenos metropolitanos é transferida àquele órgão que é menos sensível e bastante afastado da zona mais profunda da personalidade. A intelectualidade, assim, se destina a preservar a vida subjetiva contra o poder avassalador da vida metropolitana. (Simmel, 1973, p. 12-3)

Ao optar por rebaixar o corpo e sobrevalorizar a cabeça, distanciamos demasiadamente estas duas partes, e acabamos nos exilando em nossa intelectualidade, nossa racionalidade, renegando nosso corpo e tudo o que vem dele. Ou seja, intelectualizamos a vida.

Baseados na intelectualidade, dedicamo-nos em demasia a calcular, ordenar, projetar e, quem sabe assim, calar o ruído/sofrimento da Cidade onde se pretende viver.

Porém, segundo o próprio Freud (2010), o homem nunca dominará completamente a natureza (entendo Cidade), pois nosso organismo parte dessa natureza e, portanto,

será sempre uma construção transitória, limitada em adequação e desempenho. Tal conhecimento não produz efeito paralisante; pelo contrário, ele mostra à nossa atividade a direção que deve tomar. (Freud, 2010, p. 43)

E qual seria essa direção? Por onde o homem caminharia? E como?

Penso em uma possibilidade: criar e lançar mão de maneiras de estar na Cidade, passar por ela, ainda que esta, inclusive por sua origem, nos faça sofrer. Ao pensar nessa possibilidade tomemos o cuidado em não nos satisfazermos com “prazeres baratos” (Freud, 2010) e incapazes de transformar profundamente a relação do homem com a Cidade. Não se intenciona aqui medicar e acalmar a relação com a Cidade, muito menos apaziguá-la e calá-la, mas provocar o mover-se em meio a parcela de insatisfação inerente ao homem. Importante realçar que não seríamos capazes de tornar o homem mais feliz na Cidade, nem mesmo deixar a Cidade mais feliz, o que de início já seria um erro, pois Cidade não é capaz de sentir. O homem é.

Questão apresentada. Sofrimento e insegurança assumidos.

Parto então para dentro da Cidade buscando algo que ative meu corpo, afete minhas percepções, evidencie aquela possibilidade de estar na Cidade. Inicialmente os personagens urbanos comuns com quem cruzo na Cidade, e também por estar investigando as fotografias parisienses do final do século XIX de Eugène Atget, me encantaram: flanelinhas, malabaristas, motoristas, floristas, entregadores, construtores, limpadores, vendedores de tantas coisas, doceiras, curandeiras, faceiras, carteiros, jornalheiros, trapeiros.

Num olhar mais pretensioso, os cenários dominados por esses personagens chamam a atenção: calçadas, calçadões, esquinas, avenidas, ruas, largos, marquises, galerias, passagens, terrenos vagos, vielas.

As alternativas são muitas, mas nenhuma delas afeta meu corpo o suficiente para enfrentar a empreitada. Sinto a urgência de incorporar a Cidade. Incorporação. O corpo precisa estar na Cidade, estar dentro. Perceber.

Assumo o estar dentro, me visto apropriadamente. Saio por aí, entrando na cidade. Sou um Flâneur,

A multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, como a água, o dos peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flâneur, para o observador apaixonado, é um imenso júbilo fixar residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fluido e no infinito. Estar fora de casa e, contudo, sentir-se em casa onde quer que se encontre; ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem não pode definir senão toscamente. O observador é um príncipe que frui por toda parte o fato de estar incógnito. (Baudelaire, 2010, p. 30, Grifo nosso)

Charles Baudelaire sai comigo para dentro da cidade. Sou um Flâneur. Sou um Flâneur? Meu olhar é apaixonado sim, mas sou imparcial? A imparcialidade me incomoda.

Logo na esquina, da Cidade e da História, en-

contramos um velho conhecido: Walter Benjamin. Ele percebe nosso incômodo e tenta minimizá-lo:

A flânerie se baseia, entre outras coisas, no pressuposto de que o fruto do ócio é mais precioso que o do trabalho. Como se sabe, o Flâneur realiza 'estudos'. [...] seus olhos abertos e seus ouvidos atentos procuram coisa diferente daquilo que a multidão vem ver. Uma palavra lançada ao acaso lhe revela um desses traços de caráter que não podem ser inventados e que é preciso captar ao vivo; essas fisionomias tão ingenuamente atentas vão fornecendo [...] uma expressão com a qual ele sonhava; um ruído, insignificante para qualquer outro ouvido, vai tocar o do músico e lhe dar a ideia de uma combinação harmônica. (Benjamin, 2007, p. 497, Grifo nosso)

Concordamos que a imparcialidade apaixonada do Flâneur já não satisfaz. O olhar romântico desse estado corporal não dá conta da complexidade urbana da Cidade. Complexidade não só da Cidade, mas também do corpo. O ruído mencionado por Benjamin vem também de dentro. Do corpo, assim como da Cidade.

Durante esse último pensamento coletivo entre os parceiros caminhadores, um ruído ausente se apresenta no percurso: naquele pedaço da cidade o ruído, estranhamente familiar do movimento cotidiano, desaparece. Sem ruído de carros, sem ruído de pessoas, apenas ruído de arquitetura. Os corpos se deparam com uma escadaria urbana. Uma dessas vulgares sequências de degraus alinhados e acondicionados entre dois terrenos, edificados ou não, que conectam dois níveis da Cidade. Uma arquitetura urbana projetada e construída quase sem pensar. Um pedaço da Cidade que aconteceu. Que vem acontecendo, desde o período colonial, suprimindo as necessidades cidadinas de circulação através dos territórios ondulados e acidentados típicos de ocupações próximas a água. Um ponto-linha que coloca a Cidade Alta na Cidade Baixa.

Nesse cenário, Benjamin lança um pensamento em voz alta, apresenta-nos o motivo definitivo para a escolha dos escadões como possibilidade de estar

na Cidade. O pensamento que agora ecoa e conduz o futuro raciocínio: “a recepção ótica [percepção da arquitetura] se realiza mais sob a forma de uma observação casual [distráida] que de uma atenção concentrada.” (Benjamin, 2012, p. 208)

O raciocínio de possibilidade é: colecionar escadões.

Vou aos “comos” e depois aos “porquês”.

Tomo de apoio um velho mapa do lugar¹ e marco, de memória (por ser um frequentador da região), os pontos onde havia escadões.

Por ser aquele um lugar geologicamente bastante acidentado, marco, ao todo, 35 pontos no mapa.

Numa primeira análise, havia indícios de algum tipo de padrão compositivo nas suas localizações. Pareceu-me que os escadões formavam uma espécie de linha ou zona de choque entre duas formações urbanas distintas. De um lado um desenho urbano reticulado e racional, apesar da topografia solicitar o contrário, e do outro um desenho mais orgânico e serpenteante por entre as colinas e vales do território. Naquele momento tal zona de escadões emergia como um choque entre titãs urbanos. De um lado loteamentos de traçado ortogonal, e do outro lado loteamentos de traçados orgânicos.

Aquela imagem do choque parece se sustentar, mas ao mesmo tempo se encerrar nela mesma. Isso se passa na cabeça. O corpo continua exterior ao processo, distanciado.

Pois está exatamente no corpo a resposta. O corpo deve sair para dentro. Mas agora dentro da Cidade e, ainda, dentro do escadão. Dentro. Novamente o corpo convida aqueles mesmos companheiros para estar no escadão e não na Cidade. A percepção deve vir de dentro para fora. Do escadão para a Cidade, e não da Cidade para o escadão.

Nesse momento, o conjunto de escadões já não faz muito sentido compositivo, afinal, de dentro de um escadão não se pode perceber nem entender

os outros. De dentro de cada escadão só se pode observar a relação da Cidade com ele, e não com todo o conjunto.

A perspectiva da cidade se constitui e se condiciona somente pelo escadão. A Cidade é então percebida em fragmentos: o fragmento de entrada e o de saída, o de cima e o de baixo, o de lá e o de cá. Uma perspectiva emoldurada por degraus, paredes e uma linha de céu. Um pedaço de Cidade, que solicita ao pescoço girar 180 graus para adicionar um outro pedaço, diferente do anterior. Nem oposto, nem melhor. Nem superior ou inferior, apenas outro.

Chamo esses pedaços de lapsos.

Nesse instante, o escadão e a Cidade, visto de dentro do primeiro em direção ao segundo, se configuram essencialmente como uma descomunal massa sólida, onde o escadão é colocado como o espaço do “entre”, o espaço da passagem, de um lapso a outro. O escadão está ali para ligar um lapso de Cidade a outro lapso de Cidade. Não como as esquinas e cruzamentos, pois nestes lugares não existem os lapsos, apenas continuidades. As ruas, esquinas e cruzamentos são as linhas e bordas da trama da Cidade. Os escadões são interstícios, fendas.

E as passagens por essas fendas não são horizontais – comuns nas vielas – tampouco verticais – possibilitadas por elevadores. As passagens de um lapso a outro, através desses interstícios, são diagonais, oblíquos. Passagens oblíquas que poderiam ser contínuas, através do artifício das rampas, mas que não são por razões práticas e dimensionais. Essas passagens só se constituem como passagens graças aos degraus, às escadas.

Além disso, a liberdade de circulação por essas fendas não é lisa, direta, permeável e acessível. A porosidade desses interstícios é viscosa, esforçada, atritada, seletiva. Para apropriar-se dessas fendas, ir de um lapso a outro de Cidade, é preciso esforço, ativar o corpo. É necessário um tipo de sofrimento corporal. O corpo colocado em exercício forçado.

Os escadões são interstícios entre lapsos que se apresentam como passagens que não impedem, mas também não facilitam sua utilização. Ali, o corpo

¹ Me dou ao direito e dever de não informar o local exato de caminhada, pois a atitude e possibilidade empreendidas são abstratas e reflexivas.

se esforça, sofre. Põe em questão a validade da presença do corpo na Cidade.

No instante em que o corpo é solicitado a esforçar-se, uma nova incorporação do espaço é evidenciada. Olhar atentamente cada degrau da caminhada, irregulares na sua maioria, procurar o apoio de um corrimão, às vezes inexistente, nas paredes, concentrar as retinas numa passagem de uma área muito sombreada a uma extremamente exposta, ser acompanhado por dois insistentes muros cegos que conduzirão o movimento e nada farão caso alguma “ameaça” resolva dar entrada na extremidade a qual o corpo se dirige.

Aquela nova incorporação evidenciada pelo esforçar-se do corpo não deixa o mesmo imune e protegido; o esforço afeta o corpo, provoca marcas, produz rastros. O corpo antes ausente e depois “fantasiado” pela imagem do Flâneur vai se transformando em outra coisa, sofrendo uma espécie de metamorfose. O corpo fica em trapos, cansado, metamorfoseado.

Ele vira Trapeiro – outro dos personagens urbanos observados e poetizados por Baudelaire, bem menos “famoso” e requintado que o Flâneur.

Diferente do “irmão ilustre”, o Trapeiro tem um ar mais melancólico, rasgado e afetado pelo choque moderno. Seu olhar não é mais ao longe, superior e apaixonado como o do Flâneur, ele olha tudo mais de perto, no mesmo nível dos restos deixados na Cidade – assim como ele.

Meus companheiros, Baudelaire e Benjamin, percebem rapidamente essa metamorfose e condição:

Eis um homem encarregado de apanhar os restos de um dia da capital. Tudo o que perdeu, tudo o que desdenhou, tudo o que partiu, ele o cataloga e coleciona. Compulsos os arquivos da libertinagem, a cafarnaum dos refugos. Faz uma separação, uma escolha inteligente. Reúne, como um avarento um tesouro, os lixos que, mastigados pela divindade da indústria, se tornarão objetos de utilidade ou de recreio. (Baudelaire, 1971, p. 150)

Essa descrição é uma única metáfora ampliada do comportamento do poeta segundo o coração de Baudelaire. Trapeiro e poeta, os dejetos dizem

respeito a ambos; solitários, ambos realizam seus negócios nas horas em que os burgueses se entregam ao sono; o próprio gesto é o mesmo em ambos. (...) é o passo do poeta que erra pela cidade procurando a presa das rimas; deve ser também o passo do trapeiro que, a todo instante, se detém no seu caminho para recolher o lixo em que tropeça. (Benjamin, 2015, p. 78-9)

A postura de Trapeiro possibilita um novo olhar. Agora a Cidade é percebida de perto, de baixo, de dentro. Não mais pela via da paixão, mas da coleção. Recolher os restos, os rastros, objetuais e espaciais, da Cidade aguça a percepção do Trapeiro. Por isso aquelas fendas na Cidade são colecionadas, agrupadas, prontas para receberem um outro significado. Significados típicos de uma coleção, pensados por um colecionador.

Benjamin, apesar de concordar dizendo

Pode-se partir do fato de que o verdadeiro colecionador retira o objeto de suas relações funcionais. (...) sobre a qual se constrói uma contemplação ‘desinteressada’ (...) de tal modo que o colecionador consegue lançar um olhar incomparável sobre o objeto, um olhar que vê mais e enxerga diferentes coisas do que o olhar do proprietário profano. (Benjamin, 2007, p. 241, [H 2, 7; H 2a, 1])

insere uma provocação aos corpos parados a muito tempo no meio de um dos escadões: Como atravessá-lo? Como dar continuidade à caminhada, à vida, sem ser seduzido pelo canto da sereia? Como deixar ser afetado pelo escadão a ponto de colecioná-lo, mas não se entregar cordialmente a ponto de perder a vez e autonomia perante a Cidade que sufoca?

Talvez a possibilidade esteja no próprio ato, no colecionar. Principalmente em sua evidente, inconveniente e inevitável incompletude. Estar na Cidade, fazer a Cidade, conviver com o sofrimento, o dissenso. Coletar, recolher, resgatar. Atribuir outros significados aos pedaços comuns da Cidade. Pedaços de uma Cidade comum.

Agora, como Trapeiro, é preciso atravessar essa fenda, assumir o sofrimento, seguir a vida... e a coleção.

Figuras 1 a 4: Fragmentos do caderno de campo, com anotações e referências dos escadões

Fonte: acervo pessoal do autor (2016)

Figuras 5 a 14: Alguns dos escadões encontrados, inventariados e colecionados

Fonte: acervo pessoal do autor (2016)

Referências

- BAUDELAIRE, C. *O Pintor da Vida moderna*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.
- BAUDELAIRE, C. *Os paraísos artificiais*. Lisboa: Editorial Estampa, 1971.
- BENJAMIN, W. *Passagens*. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007.
- BENJAMIN, W. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura – Obras escolhidas I*. São Paulo: Brasiliense, 2012.
- BENJAMIN, W. *Baudelaire e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.
- CARERI, F. *Walkscapes: o caminhar como prática estética*. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
- DAMATTA, R. *O que faz o brasil, Brasil?*. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
- FREUD, S. O mal-estar na civilização. In: S. FREUD. *Obras Completas volume 18*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- KOOLHAAS, R. *Três textos sobre a Cidade: Grandeza, ou o problema do grande; A cidade genérica; Espaço-lixo*. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
- SIMMEL, G. A metrópole e a vida mental. In: O. G. VELHO, org. *O fenômeno urbano*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.